

APLIKASI PENGAMANAN *FILE* BERTIPE *.PDF PADA VIDEO *.MP4 MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI *VERNAM CIPHER* DAN STEGANOGRAFI *END of FILE*

Mulatifa Laliha^{*1}, Sutardi², Natalis Ransi³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}mulatifalaliha19@gmail.com, ²sutardi_ft@uho.ac.id, ³natalis.ransi@uho.ac.id

Abstrak

Keamanan dan kerahasiaan pesan dalam proses komunikasi antara pihak pengirim dan penerima merupakan hal penting yang harus dijaga agar pesan tersebut sulit bahkan tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kriptografi *Vernam Cipher* adalah kriptografi simetris yang digunakan satu kali untuk satu pesan dan tidak digunakan kembali. Steganografi *End of File* (EoF) adalah salah satu teknik untuk menyisipkan data pada akhir *file*. Penggabungan kriptografi *Vernam Cipher* dan Steganografi EoF pada penelitian ini dengan mengambil studi kasus bagaimana pengimplementasian pengamanan *file* *.pdf pada video *.mp4. Berdasarkan hasil uji enkripsi *file* *.pdf dan steganografi pada video *.mp4 berhasil dilakukan pada ukuran-ukuran *file* yang kecil karena menggunakan kriptografi *Vernam Cipher*, panjang *plaintext* dan panjang kunci harus sama panjang, sehingga untuk *file* ukuran besar memerlukan waktu yang lama. Pada hasil stegano bisa dilihat bahwa *file* video terlihat seperti video asli tanpa bisa dilihat langsung bahwa telah tersisipkan *.pdf dalam video tersebut, karena EoF tidak mempengaruhi kualitas dari video. Dapat disimpulkan bahwa penggabungan kriptografi *Vernam Cipher* dan steganografi EoF berhasil dilakukan, dimana proses implementasi kedua kriptografi ketika digabungkan membutuhkan waktu rata-rata 65 detik disisi penerapan kriptografi *Vernam Cipher* dikarenakan tipe dari enkripsi ini adalah panjang kunci sama dengan panjang *plaintext*.

Kata Kunci—*End of File* , Kriptografi, Steganografi, *Vernam Cipher*

Abstract

*Security and confidentiality of messages in the communication process between the sender and receiver is an important thing that must be maintained so that the message would be difficult if not known by unauthorized parties. Cryptography Vernam Cipher is symmetric cryptography that used one time for a message and not reused. Steganography End of File (EoF) is one technique to insert data at the end of the file. Combine Vernam Cipher cryptography and EoF steganography on this research with a case study how the implementation of the security of *.pdf files on *.mp4 video. Based on the test results of *.pdf file encryption and steganography in video *.mp4 successfully performed on the size of small file size for use Vernam Cipher cryptography, plaintext length, and key length must be the same length, so that for large files will take a long time. The results of stegano show that the video files look like the original video can be viewed directly without that already is inserted in the video *.pdf, for EoF does not affect the quality of the video. It is concluded that the incorporation of Vernam Cipher Cryptography and EoF steganography successfully, where the process of implementing the algorithms when combined requires an average time of 65 seconds on the side*

Vernam Cipher cryptographic application due to the type of encryption key length is equal to the length of the plaintext.

Keywords—*End of File, Cryptography, Steganography, Vernam Cipher*

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan kerahasiaan pesan dalam proses komunikasi antara pihak pengirim dan penerima merupakan hal penting yang harus dijaga agar pesan tersebut sulit bahkan tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang begitu pesat, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan suatu pesan, data, dan informasi. Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan pesan, data, dan informasi tersebut. Dengan berbagai cara pula orang berusaha melindungi pesan, data, dan informasi tersebut agar tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak memiliki hak untuk mengakses pesan, data, dan informasi tersebut [1]. Tentunya diperlukan adanya kendali untuk mengatur keamanan dalam penyebaran informasi tersebut. Dalam hal ini, diperlukan peran penyandian yang dapat mengamankan informasi atau data sehingga sampai ke tujuan penerima dengan aman. Sistem penyandian ini disebut kriptografi.

Kriptografi merupakan suatu teknik penyamaran informasi sandi secara acak sehingga pesan yang awalnya berupa informasi utuh menjadi informasi acak sehingga sulit dibaca ataupun diartikan oleh penerima yang tidak berkepentingan terhadap data tersebut. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk proses kriptografi, salah satunya *Vernam Cipher*. Teknik kriptografi simetris ini dipilih karena memiliki kesamaan kunci antara enkripsi dan dekripsi.

Terdapat kelemahan dari algoritma *Vernam Cipher* ini yaitu hasil enkripsi yang masih tampak oleh mata manusia, sehingga data mudah dikenali sebagai data yang telah mengalami proses enkripsi. Maka dari itu, diperlukan sebuah metode atau cara untuk menyembunyikan data yang sudah dienkripsi ke dalam suatu *file* agar data tersebut data terhindar dari penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berkepentingan. Teknik penyembunyian data ke dalam suatu *file* yang dimaksud yaitu steganografi. Dalam

steganografi juga terdapat jenis-jenis metode dalam proses steganografi, salah satunya metode *End of File* (EoF). Metode ini menyembunyikan data rahasia pada bagian akhir dari sebuah *file*. Salah satu kelebihan metode ini yaitu proses ukuran data yang disisipkan ke dalam *file* tidak mengalami perubahan [2].

Penulis tertarik menggabungkan *file* *.pdf dan video karena dalam penerapannya sangat jarang dilakukan penyembunyian pesan *file* *.pdf dengan format video, dimana 2 *file* yang berbeda ini akan digabungkan dengan mengubah *bit* *.pdf kemudian akan dikunci dengan *bit* kunci enkripsi yang ditentukan, kemudian akan dihasilkan *bit* *.pdf baru. Selanjutnya *bit* video akan digabungkan dengan *bit* *.pdf yang telah enkripsi dan sebelum penggabungan *bit* akan ada string pemisah untuk menandai antara *bit* video dan *bit* *.pdf.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kriptografi

Definisi yang dikemukakan oleh Bruce Schneier bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (*cryptography is the art and science of keeping messages secure*). Berdasarkan terminologinya kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *kryptos* yang berarti menyembunyikan dan *graphein* yang berarti menulis, sehingga kriptografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengubah informasi dari keadaan/bentuk normal (dapat dipahami) menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Secara sederhana proses kriptografi ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Proses Kriptografi

Pada dasarnya, kriptografi terdiri dari beberapa komponen seperti [3] :

1. Enkripsi : hal yang sangat penting dalam kriptografi sebagai pengamanan atas data yang dikirimkan agar rahasianya terjaga. Pesan aslinya disebut *plaintext* yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan sebagai *cipher* atau kode. Seperti ketika kita tidak mengerti akan arti sebuah kata, kita bisa melihatnya di dalam kamus atau daftar istilah. Berbeda dengan enkripsi, untuk mengubah *plaintext* ke *ciphertext* digunakan algoritma yang bisa mengkodekan data yang diinginkan.
2. Dekripsi : kebalikan dari enkripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya (*plaintext*), yang disebut dekripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tentu berbeda dengan yang digunakan untuk enkripsi.
3. Kunci : yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi menjadi dua bagian, yaitu kunci pribadi (*private key*) dan kunci umum (*public key*).
4. *Ciphertext* : suatu pesan yang sudah melalui proses enkripsi. Pesan yang ada pada *ciphertext* tidak bisa dibaca karena berisi karakter-karakter yang tidak memiliki makna (arti).
5. *Plaintext* : sering juga disebut *cleartext*; merupakan suatu pesan bermakna yang ditulis atau diketik dan *plaintext* itulah yang akan diproses menggunakan algoritma kriptografi agar menjadi *ciphertext*.
6. Pesan : bisa berupa data informasi yang dikirim (melalui kurir, saluran komunikasi data, dan sebagainya) atau yang disimpan di dalam media perekaman (kertas, *storage*, dan sebagainya).
7. Kriptanalisis : bisa diartikan sebagai analisis sandi atau suatu ilmu untuk mendapatkan *plaintext* tanpa harus mengetahui kunci secara wajar. Jika suatu *ciphertext* berhasil menjadi *plaintext* tanpa menggunakan kunci yang sah, maka proses tersebut dinamakan *breaking code* yang dilakukan oleh para kriptanalisis. Analisis sandi juga mampu menemukan kelemahan kunci atau *plaintext* dari *ciphertext* yang dienkripsi menggunakan algoritma tertentu.

2.2 Vernam Cipher

Vernam Cipher termasuk dalam kelompok kriptografi simetris. *One-time pad* (*pad* = kertas *bloknote*) berisi deretan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. *Cipher* ini diimplementasikan melalui sebuah kunci yang terdiri dari sekumpulan *random* karakter-karakter yang tidak berulang. Setiap huruf kunci dijumlahkan modulo 26 dengan huruf pada *plaintext*. Pada *Vernam Cipher*, tiap huruf kunci digunakan satu kali untuk satu pesan dan tidak digunakan kembali. Panjang *stream* karakter kunci sama dengan panjang pesan. Dengan kata lain, *Vernam Cipher* merupakan versi lain dari *one-time pad cipher* [4].

Vernam Cipher ditemukan pada tahun 1917 oleh Major Joseph Mauborgne. *Cipher* ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris. *Vernam Cipher* (*pad* = kertas *bloknote*) berisi barisan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Aslinya, satu buah *Vernam Cipher* adalah sebuah pita (*tape*) yang berisi barisan karakter-karakter kunci. Satu *pad* hanya digunakan sekali (*one time*) saja untuk mengenkripsi pesan, setelah itu *pad* yang telah digunakan dihancurkan supaya tidak dipakai kembali untuk mengenkripsi pesan yang lain. Aturan enkripsi yang digunakan persis sama seperti pada *Cipher Vigenere*. Pengirim pesan menggunakan setiap karakter kunci untuk mengenkripsikan satu karakter *plaintext*.

Enkripsi dapat digambarkan sebagai penjumlahan modulo 26 dari satu karakter plain teks dengan satu karakter kunci *vernam cipher* ditunjukkan oleh Persamaan (1).

$$c_i = (p_i + k_i) \text{ mod } 26 \quad (1)$$

Keterangan:

p_i : karakter *plaintext*

k_i : karakter kunci

c_i : karakter *ciphertext*

Setelah pengirim mengenkripsikan pesan dengan *Vernam Cipher*, ia menghancurkan *Vernam Cipher* tersebut (makanya disebut satu kali pakai atau *one time pad*). Penerima pesan menggunakan *Vernam Cipher* yang sama untuk mendekripsikan karakter-karakter *ciphertext* menjadi karakter-karakter *plaintext* ditunjukkan oleh Persamaan (2).

$$p_i = (c_i - k_i) \text{ mod } 26 \quad (2)$$

2.3 Steganografi

Steganografi adalah suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Media yang digunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media pembawa informasi rahasia, dimana disinilah fungsi dari teknik steganografi yaitu sebagai teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas [5].

Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *stegos* (*covered/tersembunyi*) dan *grapto* (*writing/tulisan*). Steganografi di dunia modern biasanya mengacu pada informasi atau suatu arsip yang telah disembunyikan ke dalam suatu arsip citra digital, audio, atau video. Teknik steganografi ini telah banyak digunakan dalam strategi peperangan dan pengiriman sandi rahasia sejak jaman dahulu kala. Dalam Perang Dunia II, teknik steganografi umum digunakan oleh tentara Jerman dalam mengirimkan pesan rahasia dari atau menuju Jerman [6].

Dalam proses steganografi terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, kriterianya adalah sebagai berikut [7] :

1. Imperceptibility

Keberadaan pesan tidak dapat dipersepsi oleh indra manusia, baik indra pendengaran maupun indra penglihatan.

2. Fidelity

Mutu dari citra penampung tidak jauh berubah. Setelah penambahan pesan rahasia, citra hasil steganografi masih terlihat dengan baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra terdapat pesan rahasia.

3. Recovery

Pesan rahasia yang disembunyikan di dalam citra digital harus dapat diungkapkan kembali seperti aslinya.

2.4 End of File (EoF)

Metode EoF merupakan salah satu teknik untuk menyisipkan data pada akhir *file* dan merupakan pengembangan daripada metode *Least Significant Bit* (LSB). Teknik ini dapat digunakan untuk menyisipkan data yang

ukurannya sama dengan ukuran *file* asli (sebelum disisipkan data) ditambah dengan ukuran data yang akan disisipkan ke *file* tersebut. Dalam teknik EoF, data yang disisipkan pada akhir diberi tanda khusus sebagai pengenal *start* dari data tersebut dan pengenal akhir dari data tersebut. Teknik EoF tidak akan mengubah isi awal dari *file* yang disisipi [5].

2.5 Portable Document Format (*.pdf)

Format *.pdf adalah singkatan dari *Portable Document Format* yang merupakan sebuah format *file* yang dibuat oleh Adobe *System* pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format *.pdf digunakan untuk merepresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, gambar dan grafik vektor dua dimensi. Dengan mengubah dokumen ke bentuk *.pdf maka *file* tersebut dapat dibuka dengan program pembaca *.pdf (*pdf reader*) dengan tampilan yang persis sama dengan hasil ketika dokumen tersebut dicetak. Jadi jika kita ingin menyebarkan *file* dokumen yang hanya untuk dibaca dan tidak menginginkan dokumen tersebut diedit maka ubahlah dokumen tersebut ke bentuk *file* *.pdf [8].

2.6 Moving Picture Experts Group (*.mp4)

Salah satu contoh format video digital adalah *.mp4. MPEG-4 bagian 14 atau *.mp4 format *file*, secara resmi ISO / IEC 14496-14:2003, adalah sebuah standar format multimedia *container* yang ditetapkan sebagai bagian dari MPEG-4. Hal ini paling sering digunakan untuk menyimpan video digital dan digital stream audio, terutama yang didefinisikan oleh MPEG, tetapi juga dapat digunakan untuk menyimpan data lain seperti subtitle dan gambar diam. *File name extension* resmi untuk MPEG-4 Bagian 14 *file* adalah *.mp4 [9].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan nonfungsional.

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada pembangunan sistem ini ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Keras

No.	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	Processor	Intel Celeron
2.	Monitor	14 inch
3.	Memori	RAM 2 GB DDR 3
4.	Harddisk	500 HDD

b. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada pembangunan ini ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	Operating System	Windows 10
2.	Software Programming	Netbeans, Notepad ++
3.	JDK	1.8
4.	Pemodelan	Edraw
5.	Metodologi Pengembangan	Rational Unified Process (RUP)

3.2 Perancangan Aplikasi

Pada flowchart sistem ini file *.pdf, file *.mp4 dan kunci di-input-kan kemudian file (*.pdf) akan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan metode Vernam Cipher dimana *.pdf akan diubah menjadi bit-bit yang akan disisipkan ke dalam file video menggunakan metode steganografi EoF yang akan menghasilkan file stego video yang telah berisi *.pdf di dalamnya. Setelah proses deskripsi file stego video tersebut akan menjadi file *.pdf asli seperti yang di-input-kan dari awal seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.

3.3 Implementasi

Aplikasi pengamanan file *.pdf pada video *.mp4 menggunakan algoritma kriptografi Vernam Cipher dan algoritma steganografi (EoF).

1. Encrypt & Embed

Pada Gambar 3, user dapat melakukan pengenkripsian file *.pdf dan mensteganografinya ke file video. User akan memilih file *.pdf yang akan dienkripsi, memilih file video yang berekstensi *.mp4 dan menentukan kunci enkripsinya. Kunci enkripsi yang digunakan memiliki panjang 8 karakter.

Karena tipe dari enkripsi Vernam Cipher adalah panjang kunci sama dengan plaintext, maka file *.pdf akan diubah terlebih dahulu menjadi byte-byte data dalam bentuk array, dan setiap byte akan dikunci dengan 8 karakter (1 byte = 8 bit).

Gambar 2 Flowchart Sistem

Gambar 3 Halaman Encrypt & Embed

2. Decrypt & Retrieve

Pada Gambar 4 user, dapat melakukan pemisahan file video dan file *.pdf. User akan memilih file video yang telah diterima dari user pengirim sebelumnya dan memasukkan

kunci yang sama untuk mendekripsikan *file* *.pdf yang ada di dalam *file* video.

Gambar 4 Halaman *Decrypt & Retrieve*

3.4 Pengujian

Pada Gambar 5, pengujian dilakukan menggunakan 2 PC, dimana PC-A (Pengirim) bertindak sebagai *client* dan PC-B (Penerima) bertindak sebagai *server*. PC-A akan memilih *file* *.pdf, video dan memasukkan kunci serta memasukkan IP *address*, *port*, *username* dan *password* PC-B. Kemudian *file* *.pdf tersebut akan dienkripsi menggunakan kriptografi *Vernam Cipher* dan akan disisipkan pada *file* video dengan menggunakan steganografi EoF. Proses pengirim ke PC-B melalui FTP dimana PC-B di-install-kan *Filezilla Server* dan PC-A di-install-kan *Filezilla Client*. Pada PC-B yang akan diterima adalah *file* stego yang berbentuk video, kemudian PC-B akan memilih *file* video tersebut dan memasukkan kunci yang sama seperti yang digunakan PC-A untuk melakukan enkripsi.

Gambar 5 Skema Pengujian Sistem

Kemudian *file* video tersebut akan diproses dengan steganografi EoF untuk memisahkan *file* video dan *.pdf, setelah itu *file* *.pdf tersebut akan didekrip menggunakan Kriptografi *Vernam Cipher*. Selanjutnya *file* yang telah terdekrip akan menjadi *file* *.pdf seperti semula.

Pada pembangunan aplikasi pengujian dilakukan melakukan dengan menguji 6 parameter yaitu:

a. Pengujian Kecepatan *Encrypt & Embed*

Dari data pada Tabel 3, dimana pengujian ke-1 sampai ke-5, *file* *.pdf lebih kecil dari *file* video terlihat bahwa kecepatan enkripsi dan stegano berbanding lurus dengan ukuran *file*. Semakin besar ukuran *file*-nya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenkripsi keseluruhan *file*-nya. Untuk pengujian ke-6 yang memiliki ukuran *file* *.pdf yang lebih besar dari *file* video memiliki kecepatan enkripsi yang lebih lama dari pengujian sebelumnya karena ukuran *file* *.pdf yang lebih besar.

Tabel 3 Kecepatan *Encrypt & Embed*

No	Berkas PDF	Berkas Video	Kunci	Waktu menit:detik:milidetik
1	FileUji1.pdf [22 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	00:03:61
2	FileUji2.pdf [58 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	00:22:87
3	FileUji3.pdf [82 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	00:45:13
4	FileUji4.pdf [112 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	01:24:05
5	FileUji5.pdf [177 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	03:57:96
6	FileUji6.pdf [185 kB]	videoplayback.mp4 [129 kB]	asdfghjk	04:05:95

b. Pengujian Kecepatan *Decrypt & Retrieve*

Dari data pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa kecepatan dekripsi dan *retrieve file* video rata-rata lebih lama dari waktu proses enkripsi, terkecuali pengujian ke-5 dimana *file* terdekripsi lebih cepat dari proses enkripsi, dan *file* *.pdf yang telah ter-*unstego* memiliki ukuran seperti ukuran semula atau sebelum dienkripsi dan stegano.

c. Pengujian Perubahan Ukuran *File* setelah Dekripsi

Dari data pada Tabel 5, menunjukkan bahwa proses steganografi akan menghasilkan satu *file* yang ukurannya merupakan penjumlahan dari dua ukuran *file* yang digabungkan karena *file* *.pdf yang disisipkan pada akhir *bit* video, sehingga otomatis ukuran video akan bertambah sesuai *file* *.pdf yang disisipkan.

Tabel 4 Pengujian Kecepatan *Decrypt & Retrieve*

No	Berkas Video (Setelah terenkripsi dan stegano)	Kunci	Berkas PDF (Setelah <i>unstego</i> dan dekripsi)	Waktu menit:detik:milidetik
1	FileStegano21032019151004.mp4 [1876 kB]	12345678	StegoPDF21032019171007.pdf [22 kB]	00:07:82
2	FileStegano21032019152045.mp4 [1912 kB]	12345678	StegoPDF21032019173506.pdf [58 kB]	00:24:46
3	FileStegano21032019153022.mp4 [1936 kB]	12345678	StegoPDF21032019181022.pdf [82 kB]	00:49:70
4	FileStegano21032019154504.mp4 [1966 kB]	12345678	StegoPDF21032019191004.pdf [112 kB]	01:35:31
5	FileStegano21032019155506.mp4 [2031 kB]	12345678	StegoPDF21032019192006.pdf [177 kB]	03:45:30
6	FileStegano21032019161022.mp4 [314 kB]	asdghjkl	StegoPDF21032019193045.pdf [185 kB]	04:09:03

Tabel 5 Pengujian Perubahan Ukuran *File* Setelah Dekripsi

No	Berkas PDF	Berkas Video	FileStegano(video)
1	fileUji1.pdf [22 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	FileStegano21032019151004.mp4 [1876 kB]
2	FileUji2.pdf [58 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	FileStegano21032019152045.mp4 [1912 kB]
3	FileUji3.pdf [82 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	FileStegano21032019153022.mp4 [1936 kB]
4	FileUji4.pdf [112 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	FileStegano21032019154504.mp4 [1966 kB]
5	FileUji5.pdf [177 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	FileStegano21032019155506.mp4 [2031 kB]
6	FileUji6.pdf [185 kB]	videoplayback2.mp4 [129 kB]	FileStegano21032019161022.mp4 [314 kB]

d. Pengujian Kecepatan *Encrypt & Embed File* Ukuran Sama dengan Isi *File* Berbeda

Dari data pada Tabel 6, dilakukan pengujian terhadap *file* yang berisi teks saja, gambar saja dan teks gambar pada ukuran 50 kB, 100 kB dan 150 kB. Dapat dilihat bahwa rata-rata waktu enkripsi dan *embed* pada *file* teks saja lebih lama daripada *file* gambar saja dan teks gambar, dan *file* gambar saja lebih lama dari *file* teks gambar. Maka dapat dilihat bahwa waktu tercepat enkripsi dan *embed* adalah *file* teks dan gambar.

e. Pengujian Kecepatan *Decrypt & Retrieve File* Ukuran Sama dengan Isi *File* Berbeda

Dari data pada Tabel 7, dilakukan pengujian terhadap *file* video yang telah terenkripsi dengan *file* *.pdf yang berisi teks saja, gambar saja dan teks gambar. Dapat dilihat bahwa rata-rata waktu dekripsi dan

retrieve pada *file* gambar saja lebih lama daripada *file* teks saja dan teks gambar, dan teks gambar lebih lama dari *file* teks saja. Maka dapat dilihat bahwa waktu tercepat dekripsi dan *retrieve* adalah *file* teks saja.

Tabel 6 Pengujian Kecepatan *Encrypt & Embed File* Ukuran Sama dengan Isi *File* Berbeda

No	Berkas PDF	Berkas Video	Kunci	Waktu Enkripsi menit:detik:milidetik
1	teks saja1.pdf [50 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	00:16:74
2	gambar saja1.pdf [50 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	00:15:73
3	teks gambar1.pdf [50 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	00:15:56
4	teks saja2.pdf [100 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	01:10:39
5	gambar saja2.pdf [100 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	01:08:39
6	teks gambar2.pdf [100 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	01:06:14
7	teks saja3.pdf [150 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	02:51:18
8	gambar saja3.pdf [150 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	02:45:84
9	teks gambar3.pdf [150 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	1210tifa	02:39:59

Tabel 7 Pengujian Kecepatan *Decrypt & Retrieve File* Ukuran Sama dengan Isi *File* Berbeda

No	Berkas Video (Setelah terenkripsi dan stegano)	Kunci	Berkas PDF (Setelah <i>unstego</i> dan dekripsi)	Waktu menit:detik:milidetik
1	FileStegano27032019055723 [1904 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019055758.pdf [50 kB]	00:22:50
2	FileStegano27032019062415.mp4 [1904 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019063410.pdf [50 kB]	00:26:07
3	FileStegano27032019062713.mp4 [1904 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019063315.pdf [50 kB]	00:22:74
4	FileStegano27032019060135.mp4 [1954 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019063531.pdf [100 kB]	01:12:41
5	FileStegano27032019062134.mp4 [1954 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019063734.pdf [100 kB]	01:14:36
6	FileStegano27032019062311.mp4 [1954 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019063939.pdf [100 kB]	01:11:50
7	FileStegano27032019060825.mp4 [2004 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019065310.pdf [150 kB]	02:41:27
8	FileStegano27032019061625.mp4 [2004 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019065630.pdf [150 kB]	02:50:94
9	FileStegano27032019061928.mp4 [2004 kB]	1210tifa	StegoPDF27032019070007.pdf [150 kB]	02:45:25

f. Pengujian Penyisipan 2 File *.pdf dengan Kunci Berbeda

Dari data pada Tabel 8, pengujian menghasilkan 2 file *.pdf dapat distegano pada file *.mp4 yang sama dengan kunci berbeda. Tetapi untuk pemisahan *.pdf hanya *.pdf yang distegano pertama kali yang akan berhasil dikeluarkan. Alasannya karena ada 3 kelompok *bit file* yang terdapat *file video* tersebut yaitu, *Bit Video*, *Bit FileUji1.pdf* dan *FileUji2.pdf*. Proses pemisahan akan melihat batas ujung dari *file video*, maka yang akan terbaca adalah *bit file* selanjutnya yaitu *FileUji1.pdf*.

Tabel 8 Pengujian Penyisipan 2 File *.pdf dengan Kunci Berbeda

No	Berkas PDF	Berkas Video	Kunci	Status Stegano	Status Retrieve
1	FileUji1.pdf [22 kB]	videoplayback.mp4 [1854 kB]	12345678	Berhasil	Berhasil
2	FileUji2.pdf [58 kB]	FileStegano010420 19101355.mp4 [1876 kB]	12345678	Berhasil	Tidak
3	FileUji2.pdf [58 kB]	FileStegano010420 19101355.mp4 [1876 kB]	Pass1234	Berhasil	Tidak

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa menggabungkan algoritma kriptografi *Vernam Cipher* dan steganografi *End of File* (EoF) pada video untuk pengamanan pesan bertipe *.pdf berhasil dilakukan. Dimana proses implementasi kedua algoritma ketika digabungkan membutuhkan waktu yang lebih banyak disisi penerapan kriptografi *Vernam Cipher* dikarenakan tipe dari enkripsi ini adalah panjang kunci sama dengan *plaintext*, maka *file *.pdf* akan diubah terlebih dahulu menjadi *byte-byte* data dalam bentuk array, dan setiap *byte* akan dikunci dengan 8 karakter *password* agar memenuhi aturan *plaintext* sama panjang dengan kunci (1 *byte* = 8 *bit*). *File* steganografi dengan menggunakan Algoritma EoF yang dihasilkan akan memiliki ukuran setara penjumlahan dua *file* yang digabungkan (tidak akan lebih dan tidak akan kurang).

4. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya yaitu sistem ini kurang efisien jika digunakan untuk enkripsi *file *.pdf* berukuran lebih dari 200 kB. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan algoritma lain yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Y. Rifai, Y. Christyono, and I. Santoso, "Implementasi Algoritma Kriptografi Rivest Code 4, Rivest Shamir Adleman, dan Metode Steganografi untuk Pengamanan Pesan Rahasia pada Berkas Teks Digital," *Transient*, Vol. 5, No. 1, pp. 86–91, 2016.
- [2] M. S. Dibiyo and A. Karima, "Implementasi Vernam Cipher dan Steganografi End of File (EoF) untuk Enkripsi Pesan *.pdf," *Techno.com*, Vol. 15, No. 1, pp. 66–71, 2016.
- [3] D. Ariyus, *Computer Security*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- [4] S. R. Wicaksono, "Proteksi Dokumen Word dengan Kombinasi Enkripsi Vernam Cipher dan Shift Transposition," STIKOM Surabaya, 2011.
- [5] M. Edisuryana, R. R. Isnanto, and M. Somantri, "Aplikasi Steganografi pada Citra Berformat Bitmap dengan Menggunakan Metode End of File," *Transient*, Vol. 2, No. 3, pp. 734-742, 2013.
- [6] T. Morkel, J. H. P. Eloff, and M. S. Olivier, "An Overview of Image Steganography," in *Proceedings of the ISSA 2005 New Knowledge Today Conference*, 2005
- [7] Y. G. Vembrina, "Spread Spectrum Steganography," 2006. [Online]. Available: <https://docplayer.info/39199217-Spread-spectrum-steganography.html>. [Accessed: 12-Sep-2018].
- [8] F. N. Hidayat, "Pengenalan File *.pdf,"

2008. [Online]. Available: https://docplayer.info/30344463Pembuatan-file-*.pdf-fadjar-noerhidayat.html. [Accessed: 11-Sep-2018].
- [9] U. A. Anti, A. H. Kridalaksana, and D. M. Khairina, "Steganografi pada Video Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) dan End of File (EoF)," *J. Inform. Mulawarman*, Vol. 12, No. 2, pp. 104–111, 2017.
-

